

**ВАГОНЛАРГА ТЕХНИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
ШОХОБЧАЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ**

Хақимов Шаҳобиддин Шарофиддин ўғли

Тошкент юк вагон депоси, муҳандис-технолог

shaxobiddinxakimov2711@gmail.com

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги “2022-2023 йилларда ахборот коммуникация технологиялари соҳасини янги босқичга олиб чиқиш чора тадбирлари тўғрисида” ПҚ-357-сон қарори билан 2023 йил декабрига қадар жамият томонидан “Инновацион Дено” АТни жорий қилиш вазифаси белгиланган.[1] Ушбу тизим ишга туширилиши натижасида ҳозирги кунда вагонларга техник хизмат кўрсатиш шаҳобчаларига (кейинги ўринларда ТХШ) поездларларнинг кириб келиши, ТХШларда поезд таркибидаги вагонларга техник хизмат кўрсатиш, техник ишлов бериш, вагонларни жорий ва режали таъмирга узиш, таъмир корхоналарига юбориш жараёнларида вагон кўрувчилар томонидан ёзма равишда юритилиб келинаётган ВУ-23, ВУ-26, ВУ-25, ВУ-41 маълумотномалари, ТХШ операторлари томонидан ёзма равишда юритилиб келинаётган ВУ-31 журналларини электрон тизим орқали базадаги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакиллантирилади ва ушбу маълумотномаларнинг ҳаракати ҳам автоматик юритилади. Шунингдек, поезд ҳақидаги маълумот (натурний лист), поезд таркибидаги вагонлар ҳақида ВИНТЕРН дастури орқали фақат операторлар томонидан олиндиған маълумотномаларни тизимда олиш имкони мавжуд бўлади, вагонларни 1353 носоз вагонлар парки ҳисобига киритиш ва ундан чиқариш жараёнлари ҳам автоматик тарзда амалга оширилади.

Калит сўзлар: Техник хизмат кўрсатиш шаҳобчаси, вагон, ВУ, дастур
Ҳозирги кундаги иш жараёни.

Поезд таркиби станцияга келгандан кейин станция навбатчиси томонидан таркиб технологик жараёнга асосан белгиланган тартибда техник кўриқдан ўтказишга вагон кўрувчиларга тақдим этилади.

Бизнинг таклиф.

Автоматлаштирилган ягона миллий базани яратиш.

Поезд таркиби станцияга келиш жараёнида ТХШ ишчи ходимлари ушбу таркибдаги вагонларнинг ҳолати ҳақида барча маълумотларга эга бўлади.

Яъни: вагоннинг паспорт маълумотлари, соз ёки носозлиги, юкли ёки юксизлиги, агар вагон носоз бўлса қайси бекатдан ким томонидан қайси манзилга қандай мақсадда юборилаётганлиги тўғрисидаги маълумотлар, буйруқ асосида маълум бир маршрут учун ҳаракатланиши белгиланган юк вагонлар ва бошқа маълумотлар дастурда кўриниб туради. [2]

Агар вагон кўрувчиси состав таркибида носоз вагонни аниқласа кўлидаги планшет ёки телефон орқали ушбу вагон рақамини белгиласа вагон кўрувчисига турли хил вариантларни таклиф қиладиган ойна очилади.

Вагон кўрувчиси ушбу вагонни носозлик турига қараб носоз вагонлар паркига ўтказди (яъни бу ерда ВУ-23 автоматик тарзда дастурда тузилади, ВУ-31 носоз вагонларни қайд қилиш журнаliga рўйхатдан автоматик тарзда ўтказди, ҳамда 1353 макетини дастур ўзи шакиллантириб вагонни носоз вагонлар паркига ўтказди).

Дастур бу маълумотни шу захоти хабарнома курунишида вагон хўжалиги бошқармасига узатади. Ушбу дастур вагон хўжалиги бошқармаси маъсул ходимига шу вагонни қайси вагон депога таъмаирга юборишга маълумот таклиф қилади.

Бу қандай содир бўлади:

Вагон хўжалиги бошқармаси томонидан вагон таъмир деполари ҳамда заводларга йиллик ҳамда ойлик таъмир режасини берилади ҳамда бу маълумотлар 1 марта дастурга киритилади.

Вагон хўжалиги бошқармаси масъул ходими дастурга носоз вагонни Самарқанд бекатидаги Самарқанд вагон таъмир депосига таъмирга юборишни белгилайди ҳамда ушбу маълумот шу захоти базада шакилланади ва барча бекатларга етказилади.

Бу билан станцияларда инсон омили билан ёки бошқа бир сабабларга кўра узилаётган, ёки состав таркибига асоссиз қўшилаётган юк вагонларининг юриши буткул қисқартирилади.

Ушбу вагон Самарқанд станциясига етиб боргандан кейин ТХШ ходимлари ушбу вагон нима мақсадда келганини дастур орқали кўриб билгандан сўнг депо ҳудудига таъмир учун йўналтиради.

Носоз юк вагон депо ҳудудига киргандан кейин ҳеч қандай қоғоз шаклидаги маълумотлар тўлдирилмайди, яъни барча маълумотлар телефон ёки планшет орқали рўйхатдан ўтказилади.

Дастур барча ВУ формаларни ҳамда барча рўйхатга олиш журналларни электрон шаклда тузади ва хотирасида сақлайди. Масъул шахслар томонидан маълумотлар

дастурга киритилади холос.

Кунлик хисоботлар автоматик тарзда дастурда шакиллантиради.

Хар бир ТХШ, ишчи ходимлари ҳақидаги маълумотлар яъни ТХШнинг аттестациядан ўтганлиги, технологик жараёнларнинг амал қилиш муддатлари, технологик хариталари мавжудлиги ва ишчи ходимларнинг гувоҳномалари сертификатлари амал қилиш муддатлари дастур назоратида бўлади ҳамда бизга кунлик хисобот беради.

Хар бир ишчи ходим эрталаб ишга келганда ушбу дастурдан рўйхатдан ўтади.

Дастурдан рўйхатдан ўтгандан кейин дастур ушбу ишчи ходимга соҳасига таълуқли 5 та савол беради. Ушбу ходим 5 та саволга жавоб бергандан кейин иш жараёнини бошланади.

Бу бизларга ишчи ходимларимизнинг билим малакасини оширишга

ёрдам беради.

Дастурдан кимлар фойдаланиши мумкун:

Соҳа вакилларининг барчаси.

Ўзига берилган логин пароль ҳамда шахсини тасдиқлаб фойдаланиши мумкин.

Бу дастур бизга нима учун керак:

- 1 Инсон омилини қисқартиради.
- 2 Ишчи кучини қисқартириб иш унумдорлигини оширади.
- 3 Коррупцияни олдини олади.
- 4 Маълум бир маршрут учун белгиланиб, таъмирланган вагонлар устидан тўлиқ назорат ўрнатилади.
- 5 Кунлик, хафталик, ойлик ўтказилаётган носоз вагонлар хатлови ўрнига реал вақтда вагонларнинг техник ҳолати назорати ўрнатилади.
- 6 Шаффофлик.
- 7 Вагон хўжалиги бошқармасида, вагон деполарида ишчи ходимлари томонидан олиб борилаётган ҳисоботлар автоматлаширилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги “2022-2023 йилларда ахборот коммуникация технологиялари соҳасини янги босқичга олиб чиқиш чора тадбирлари тўғрисида” ПҚ-357-сон қарори.
2. <https://habr.com/ru/companies/pgk/articles/584120/>.

